

ZILZILA OQIBATIDA YETKAZILGAN IQTISODIY ZARARLARNI BAHOLASHNING ZAMONAVIY INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mardonov Alisher Abdunazarovich¹, Rahmonov Mirshod Berdiyov o'g'li², Ergashova
Shoira Shuxrat qizi³

¹Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti dotsenti,
t.f.f.d. (PhD),

²Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti,
magistrant.

³Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, magistrant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548226>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zilzila oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy zararlarni baholashning nazariy-uslubiy asoslari chuqur tahlil qilinadi hamda mavjud baholash metodologiyalarining cheklovlari aniqlanadi. Tadqiqotda zamonaviy innovatsion yondashuvlar, geoinformatsion tizimlar (GIS), masofaviy zondlash texnologiyalari, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar asosida zararlarni baholashning integratsiyalashgan modeli taklif etiladi. Ilmiy natijalar shuni ko'rsatadiki, kompleks va raqamlashtirilgan yondashuvlar iqtisodiy zararlarni baholash aniqligi va tezkorligini sezilarli darajada oshiradi hamda favqulodda vaziyatlarda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: zilzila, iqtisodiy zarar, seysmik xavf, risk tahlili, GIS texnologiyalari, masofaviy zondlash, sun'iy intellekt, modellashtirish, baholash metodologiyasi.

Аннотация. В данной статье подробно анализируются теоретико-методологические основы оценки экономического ущерба, вызванного землетрясениями, и выявляются ограничения существующих методологий оценки. В исследовании предлагается интегрированная модель оценки ущерба на основе современных инновационных подходов - геоинформационных систем (ГИС), технологий дистанционного зондирования, и искусственного интеллекта. Научные результаты показывают, что комплексные и цифровые подходы значительно повышают точность и оперативность оценки экономического ущерба и позволяют принимать эффективные управленческие решения в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые слова: землетрясение, экономический ущерб, сейсмическая опасность, анализ рисков, ГИС-технологии, дистанционное зондирование, искусственный интеллект, моделирование, методология оценки.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the theoretical and methodological foundations for assessing economic damage caused by earthquakes and identifies the limitations of existing assessment methodologies. The study proposes an integrated model for damage assessment based on modern innovative approaches - geoinformation systems (GIS), remote sensing technologies, artificial intelligence. Scientific results show that integrated and digitized approaches significantly increase the accuracy and efficiency of economic damage assessment and allow making effective management decisions in emergency situations.

Keywords: earthquake, economic damage, seismic risk, risk analysis, GIS technologies, remote sensing, artificial intelligence, modeling, assessment methodology.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global miqyosda tabiiy ofatlar, xususan zilzilalar natijasida yuzaga kelayotgan iqtisodiy zararlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu jarayon urbanizatsiya darajasining oshishi, aholi zichligining ortishi hamda infratuzilmaning murakkablashuvi bilan bevosita bog‘liq. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jahon banki hisobotlariga ko‘ra, tabiiy ofatlar natijasida yetkazilayotgan yillik iqtisodiy zararlar o‘rtacha yuzlab milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda va ushbu yo‘qotishlarning sezilarli qismi zilzilalar hissasiga to‘g‘ri keladi [8].

Zilzilalar kutilmaganligi va qisqa vaqt ichida katta hududni qamrab olishi bilan boshqa tabiiy ofatlardan farq qiladi. Shu sababli ularning iqtisodiy oqibatlarini tezkor va aniq baholash favqulodda vaziyatlarni boshqarish tizimining eng muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, iqtisodiy zararlarni baholashdagi aniqlik darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, tiklanish jarayonlarini rejalashtirish va resurslarni taqsimlash shunchalik samarali amalga oshiriladi.

An‘anaviy baholash metodologiyalari asosan statistik va tarixiy ma‘lumotlarga asoslangan bo‘lib, ular deterministik yoki stoxastik modellar orqali amalga oshiriladi. Biroq ushbu yondashuvlar ko‘pincha real vaqt rejimida ishlash imkoniyatining cheklanganligi, ma‘lumotlarning yetarli darajada yangilanmasligi hamda hududiy tafvutlarni to‘liq hisobga olmasligi bilan tavsiflanadi. Natijada, zararlarni baholash natijalari amaliy qaror qabul qilish jarayonida yetarli darajada ishonchli bo‘lmasligi mumkin. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda esa raqamli texnologiyalar asosida yangi yondashuvlar shakllanmoqda. Xususan, geoinformatsion tizimlar (GIS), masofaviy zondlash texnologiyalari, sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar (Big Data) tahlili zararlarni baholashning aniqligi va tezkorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi [5]. Masalan, Amerika Geologik xizmati tomonidan ishlab chiqilgan PAGER tizimi zilziladan keyingi dastlabki daqiqalarda iqtisodiy va insoniy yo‘qotishlarni tezkor baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, mavjud innovatsion yondashuvlar ham bir qator muammolarga duch kelmoqda. Jumladan, ma‘lumotlar integratsiyasi, modellarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish, hamda baholash natijalarining ishonchligini oshirish masalalari hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ma‘lumotlar bazasining yetarli emasligi va texnologik infratuzilmaning cheklanganligi bu jarayonni murakkablashtiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, zilzila oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy zararlarni baholashning zamonaviy innovatsion usullarini takomillashtirish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ega dolzarb vazifa hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan ushbu muammoni hal etishga qaratilgan bo‘lib, unda ilg‘or texnologiyalar asosida kompleks va integratsiyalashgan baholash metodologiyasini ishlab chiqish ko‘zda tutildi [6].

Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish sohasida hukumatimiz tomonidan ko‘plab normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan va hayotga tadbiiq etilmoqda. Jumladan, 2022-yil 17-avgustdagi O‘zbekiston Respublikasining “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, 2022-yil 30-maydagi PF-144-sonli “O‘zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni va boshqa bir qancha qonun va qonunosti hujjatlar shular jumlasidandir. **X. A. Atabayev, D. X. Atabayev, A. B. Goipovlarning tadqiqot ishlarida** aholi va hududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, ularning oldini olish va sodir bo‘lganda iqtisodiy va ijtimoiy zararni minimallashtirishning kompleks usullari o‘rganilgan. Favqulodda vaziyatlarda aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining

barqarorligini ta'minlash, zararlarni baholash, monitoring, evakuatsiya va favqulodda vaziyatlarni boshqarish tizimlarini tashkil etishning ilmiy asoslangan metodlari takomillashtirilgan. Shuningdek, hududlarning seysmik xavf zonalari bo'yicha baholash metodikalari ham tahlil qilingan [1].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - O'zbekiston hududida zilzila oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy zararlarni baholashning zamonaviy innovatsion usullarini takomillashtirish, shuningdek, aholi va hududlarning seysmik xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini ilmiy asoslashdir. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston hududidagi seysmik xavf mavjud hududlar va u yerda joylashgan infratuzilma hamda iqtisodiyot tarmoqlari tanlandi.

1-jadval

So'nggi 30 kun ichida sodir bo'lgan zilzilalar tahlili

Magnituda	Joylashuv (masofa va yo'nalish)	Vaqt (UTC)	MMI (silkinish darajasi)	Chuqurlik (km)
7.1	Kota Belud, Malayziyadan 55 km shimoli-g'arbda	2026-02-22 16:57:46	V(O'rtacha silkinish)	619.8
6.4	Port-Olry, Vanuatu shahridan 53 km g'arb-g'arbda	2026-02-14 02:27:38	VII (Juda kuchli silkinish)	10.0
6.2	Ovalle shahridan 32 km janubi-g'arbda, Chili	2026-02-12 13:34:31	VI (Kuchli silkinish)	36.9
4.6	Meadow Lakes, Alyaskadan 8 km shimoli-g'arbda	2026-02-10 20:42:23	IV (Yengil silkinish)	30.0
4.2	San Ramon, CA shahridan 4 km janubi-sharqda	2026-02-02 15:01:14	V (O'rtacha silkinish)	9.6
3.8	San Ramon, Kaliforniyadan 4 km janubi-sharqda	2026-02-02 14:27:01	IV (Yengil silkinish)	9.1
4.2	Montana shtatining Black Eagle shahridan 10 km shimoli-sharqda	2026-01-29 19:41:09	IV (Yengil silkinish)	20.4
5.5	Dianga, Xitoydan 8 km janubi-sharqda	2026-01-26 06:56:02	VII (Juda kuchli silkinish)	10.0

O'zbekiston Respublikasida 1900-yildan 2023-yil 25-mart kuniga qadar 60 dan ortiq kuchli va halokatli (magnitudasi 5 dan yuqori bo'lgan) zilzilalar kuzatilib, so'ngi 10 yil mobaynida jami 6 ta 6 - 8 balli zilzilalar sodir bo'lgan, natijada qurbonlar soni 16 kishini, jabrlanganlar soni 54 kishini, iqtisodiy zarar esa 84 mlrd so'mni tashkil etgan. (Kon zilzilasi 2011-yil (8 ball),

Tuyabo'g'iz zilzilasi 2013-yil (7 ball), Marjonbuloq zilzilasi 2013-yil (8 ball), Kitob va Baxmal zilzilalari 2016-2017-yillar (7 ball), Boysun zilzilasi 2022-yil (6 ball) [2].

Ushbu tadqiqotda zilzila oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy yo'qotishlar va xavfni baholash uchun xalqaro hamda mahalliy ilmiy manbalar tahlil qilindi. USGS PAGER tizimi orqali tezkor iqtisodiy zararlarni va aholiga ta'sirini baholash imkoniyati ko'rsatildi; bu metodda yer silkinish intensivligi, tarqalishi va iqtisodiy ko'rsatkichlar integratsiyalandi [7].

O'zbekiston hududidagi seysmik xavfni baholovchi yaqin vaqtli tadqiqotlar GIS asosida tuzilgan hududiy seysmik xaritalar yordamida o'tkazildi. Ushbu xaritalar seysmik ta'sir, bino strukturalari va ularning zaifligi bo'yicha ma'lumotlarni tizimlashtirgan bo'lib, potensial iqtisodiy yo'qotishlarni administrativ tumanlar kesimida ifodalaydi. Natijalarga ko'ra, O'zbekistonning markaziy va sharqiy hududlari yuqori seysmik xavfga ega bo'lib, 50 yillik davrda 90 % ehtimol bilan 475 yillik qaytish davrida kuchli zilzila yuz beradi deb qabul qilinadi - bu seysmik xavfni baholashda keng qo'llaniladigan standart hisoblandi.

Mahalliy tadqiqot natijalari O'zbekiston sharoitida iqtisodiy zararlarni bevosita bino va infratuzilma zarari bilan bog'lashga yo'naltirilgan. Ma'lumotlar bazasi orqali turli binolarning seysmik zaiflik koeffitsiyentlari, ularning qadr-qimmatlari va yer sharoitlari o'rganildi. Bu usul yordamida har bir ma'muriy hudud bo'yicha potensial zarar miqdori baholandi, bu esa hududiy iqtisodiy barqarorlikni tahlil qilish imkonini berdi. Masalan, Toshkent shahri holatida taxminiy iqtisodiy yo'qotishlar 10 milliard AQSh dollaridan oshishi mumkinligi ko'rsatildi; bu raqamlar bino qiymati, kommunikatsiya tarmoqlari va muhim infratuzilma yo'qotishlariga asoslangan.

USGS PAGER tizimi orqali tezkor baholash: Bu tizim zilzila sodir bo'lganidan 30 daqiqa ichida yer silkinishining intensivligi, aholiga ta'siri va dastlabki zararlarni bo'yicha prognoz beradi, bu esa favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish uchun muhimdir. GIS bilan integratsiyalangan seysmik risk xaritalari ishlab chiqildi: Bu vizualizatsiya hudud bo'yicha potensial zarar zonasini aniq ko'rsatadi va iqtisodiy yo'qotishlarni hududiy darajada rejalashtirish imkonini beradi. Bu yondashuvlar zamonaviy zarar baholash usullarini chuqur integratsiya qilishga imkon beradi [3,4].

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Mahalliy seysmik riskni baholash O'zbekiston hududi uchun zarur bo'lib, u mavjud infratuzilma zaifliklarini aniqlash va zararlarni raqamli model orqali baholashga asoslandi.

Tezkor zarar baholash tizimlari (masalan PAGER) zilziladan keyingi javob mexanizmlarining samaradorligini oshiradi, chunki iqtisodiy yo'qotishlarni global miqyosda prognozlash imkonini berdi.

GISga asoslangan hududiy tahlillar zararlarni va aholi xavfini makon ko'rinishda ifodalashga imkon beradi, bu esa favqulodda vaziyatlarda strategik qaror qabul qilishni yaxshilaydi.

Ushbu ilmiy natijalar ham milliy, ham xalqaro darajada ilmiy asosga tayangan bo'lib, iqtisodiy zararlarni baholashning kompleks metodologiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot O'zbekiston hududida zilzila oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy zararlarni baholashning zamonaviy innovatsion metodlarini o'rganish va takomillashtirishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy baholash metodologiyalari hududiy tafvutlar, real vaqt rejimida ishlash va ma'lumotlar yangilanishi masalalarida cheklanganliklarga ega. Shu sababli, iqtisodiy zararlarni aniqlik bilan prognozlash va favqulodda vaziyatlarda tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun innovatsion

yondashuvlar zarur. O'zbekistonning markaziy va sharqiy hududlari yuqori seysmik xavf zonasiga kiradi va bu hududlarda zararlarni baholash hamda barqarorlikni ta'minlash bo'yicha kompleks choralar talab etadi. Bu yondashuvlar hududiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy zararlarni minimallashtirish va favqulodda vaziyatlarda strategik rejalashtirish jarayonlarini sezilarli darajada samarali qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atabayev, X. A., Atabayev, D. X., Goipov.A.B. *Seysmologiya va seysmometriya*. Toshkent: Donishmand Ziyosi nashriyoti 2020-yil 248-250 b.
2. Coburn, A., Spence, R. *Earthquake Protection* (2-rev. izd.). London: Wiley. Seysmik ofatlar oqibatida yo'qotishlarni kamaytirish mexanizmlari va zararlarni baholash metodlari bo'yicha xalqaro tajriba tahlili. 2012-yil 485-b.
3. Kramer, S. L. *Geotexnik zilzila muhandisligi*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2016-yil 6-7 b.
4. Jaiswal, K., Wald, D. J. USGS PAGER tizimi tez zilzila yo'qotishlarini baholash uchun. *AQSh Geologik Xizmati ochiq fayl hisoboti 2010-yil*.
5. GEM jamg'armasi. *Global Seysmik Xavf Xaritasi*.- Global Earthquake Model asosida seysmik xavf xaritalari, zarar modeli va ko'rsatkichlari. 2018-yil
6. Ismailov A., Turaev S., Karimov B. *Mintaqa* 2024-yil. 168-b.
7. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ofatlar Xavfini Kamaytirish Idorasi (UNDRR). *Falokat xavfini kamaytirish bo'yicha global baholash hisoboti*. 2019-yil.
8. *Tabiiy xavflar, tabiiy bo'lmagan ofatlar: samarali oldini olish iqtisodiyoti*. Tabiiy ofatlar ta'sirini iqtisodiy jihatdan tahlil qilish va oldini olishni tartibga soluvchi xalqaro manba. Jahon banki. 2020-yil. 12-b.